

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ**Иброхимов М.Ё.¹, Каримов Х.Я.¹, Бобоев А.Т.¹, Эшонкулова Б.Д.², Шукуров Б.И.²**¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии,
г. Ташкент, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Основной идеей настоящего исследования является изучение молекулярно-генетических факторов, влияющих на развитие и рецидив грыж. С целью формирования относительно однородной группы обследованы лица с паховыми грыжами, проходившие обследование и лечение в Центральной поликлинике АО «Ўзбекистон темир йўллари». Исследование включало клинико-генетический анализ больных, страдающих различными формами паховых грыж, а также сопоставление полученных данных с показателями здоровых лиц.

Ключевые слова: молекулярно-генетические факторы, паховые грыжи, апоневроз, паховая связка, контрольная группа.

SURGICAL TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH INGUINAL HERNIAS**Ibrokhimov M.Y.¹, Karimov K.Y.¹, Boboev A.T.¹, Eshonkulova B.D.², Shukurov B.I.²**¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Hematology, Tashkent, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The main idea of this research is to study the molecular-genetic factors influencing the development and recurrence of hernias. To form a relatively homogeneous clinical group, patients with inguinal hernias who underwent examination and treatment at the Central Polyclinic of JSC "O'zbekiston temir yo'llari" were included in the study. The study involved a clinical-genetic analysis of patients suffering from various forms of inguinal hernias. The collected data were compared with indicators of a control group of healthy individuals.

Keywords: molecular-genetic factors, inguinal hernias, aponeurosis, inguinal ligament, connective tissue, control group.

ЧОВ ЧУРРАСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ**Иброхимов М.Ё.¹, Каримов Х.Я.¹, Бобоев А.Т.¹, Эшонкулова Б.Д.², Шукуров Б.И.²**¹Республика махсуслаштирилган имий-амалий гематология маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади чурраларнинг ривожланиши ва қайталанишига таъсир қилувчи молекуляр генетик омилларни ўрганишидир. Нисбатан бир хил гуруҳни шакллантириши учун "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Марказий амбулатория клиникасида текширилган ва даволанган чов чурралари бўлган шахслар текширилди. Тадқиқот чов чурраларининг турли шаклларида азият чекадиган беморларнинг клиник ва генетик таҳлилини, шунингдек, олинган маълумотларни соғлом шахсларнинг кўрсаткичлари билан таққослашни ўз ичига олди.

Калит сўзлар. молекуляр-генетик омиллар, чов чурралари, апоневроз, чов бойлами, назорат гуруҳи.

e-mail: murodibrokhim057@gmail.com, saboboev@mail.ru, bahri197418@gmail.com

Актуальность. В Республике Узбекистан операции по поводу паховых грыж составляют от 20 до 30% всех плановых вмешательств в общей хирургии, а ежегодное число таких операций исчисляется десятками тысяч. Несмотря на внедрение современных методов герниопластики, частота послеоперационных осложнений в национальной клинической практике, по данным различных авторов, колеблется в пределах 6–20%, а рецидивы заболевания при отдельных клинических формах и в отдалённые сроки наблюдения достигают 10–25% [2,4,7].

Указанные показатели свидетельствуют о сохраняющейся актуальности проблемы и подчёркивают необходимость внедрения научно обоснованных, персонализированных подходов к прогнозированию течения грыжевой болезни и выбору оптимальной хирургической тактики с учётом индивидуальных биологических особенностей пациента.

В этом контексте перспективным направлением является изучение полиморфных вариантов генов, участвующих в регуляции формирования и деградации соединительной ткани, включая гены коллагена I типа (COL1A1_1), матричных металлопротеиназ (MMP9) и факторов роста (TGFB1). Так, функциональный полиморфизм Sp1-сайта в гене COL1A1 ассоциирован с повышенным риском развития паховых грыж, что указывает на участие вариаций генов, кодирующих компоненты внеклеточного матрикса, в патогенезе заболевания [1,5,10]. Нарушения баланса компонентов внеклеточного матрикса, в том числе повышенная активность матричных металлопротеиназ (например, MMP-1, MMP-2, MMP-9), описаны в тканевых образцах пациентов с паховыми грыжами, что подчёркивает значимость генов этой группы для механической устойчивости фасции и возможно повышает восприимчивость к грыжеобразованию [3,8,9].

Цел. Установить патофизиологические механизмы формирования и неблагоприятного течения паховых грыж путём изучения роли полиморфных вариантов генов, регулирующих метаболизм внеклеточного матрикса, и их клинической реализации в виде структурной несостоятельности апоневротических тканей передней брюшной стенки.

Материал и методы. Клиническая часть исследования выполнена в формате проспективно-ретроспективного наблюдения с элементами генетической стратификации. В анализ включены 97 больных с паховыми грыжами, которые были разделены на три подгруппы в зависимости от характера заболевания:

- подгруппа 1.1 – 43 (44,3%) больных с односторонней паховой грыжей;
- подгруппа 1.2 – 37 (38,1%) больных с двусторонней паховой грыжей;
- подгруппа 1.3 – 17 (17,5%) больных с рецидивной паховой грыжей.

Критериями включения в исследование служили: клинически подтверждённая паховая грыжа, в том числе двусторонние и рецидивные, возраст ≥ 18 лет, информированное согласие на участие и генотипирование, возможность последующего наблюдения.

Критериями исключения были: клинически значимые сопутствующие заболевания, системные болезни соединительной ткани, онкологическая патология, наличие инфицированных ран на теле.

По гендерному составу абсолютно преобладали мужчины – 89 (91,8%). Средний возраст обследованных больных с паховыми грыжами составил $52,7 \pm 12,6$ года с диапазоном от 22 до 76 лет. Наибольшая доля пациентов (49,5%) приходилась на возрастную группу 40–59 лет. При этом больные с односторонними грыжами (подгруппа 1.1) были несколько моложе (средний возраст – $49,6 \pm 12,8$ лет) по сравнению с пациентами с двусторонними (подгруппа 1.2 – $56,3 \pm 10,5$ лет) и особенно с рецидивными (подгруппа 1.3 – $61,4 \pm 9,7$ лет) грыжами (табл. 1).

Таблица №1

Демографическая характеристика больных с паховыми грыжами, n=97

Показатель		Подгруппа			Всего, n=97
		1.1, n=62	1.2, n=20	1.3, n=15	
Пол, n (%)	мужчины	57 (91,9)	18 (90,0)	14 (93,3)	89 (91,8)
	женщины	5 (8,1)	2 (10,0)	1 (6,7)	8 (8,2)
Возраст, лет	M \pm SD	49,6 \pm 12,8	56,3 \pm 10,5	61,4 \pm 9,7	52,7 \pm 12,6
	min – max	22 – 73	38 – 74	42 – 76	22 – 76
Возрастные группы, n (%)	18–39 лет	13 (21,0)	2 (10,0)	1 (6,7)	16 (16,5)
	40–59 лет	33 (53,2)	10 (50,0)	5 (33,3)	48 (49,5)
	≥ 60 лет	16 (25,8)	8 (40,0)	9 (60,0)	33 (34,0)
ИМТ, кг/м ² (M \pm SD)		26,7 \pm 3,4	27,2 \pm 3,1	28,1 \pm 2,9	27,0 \pm 3,3
Сопутствующие заболевания и состояния, n (%)	хр. бронхит	10 (16,1)	6 (30,0)	4 (26,7)	20 (20,6)
	запоры	9 (14,5)	5 (25,0)	3 (20,0)	17 (17,5)
	артериальная гипертензия	18 (29,0)	10 (50,0)	8 (53,3)	36 (37,1)
	курение	21 (33,9)	9 (45,0)	7 (46,7)	37 (38,1)
Категория специальностей, n (%)	рабочие	29 (46,8)	9 (45,0)	8 (53,3)	46 (47,4)
	эксплуатация и обслуживание	21 (33,9)	7 (35,0)	4 (26,7)	32 (33,0)
	административно-инженерные	12 (19,3)	4 (20,0)	3 (20,0)	19 (19,6)

Результаты и обсуждение. Методы хирургического лечения подбирались индивидуально с учётом локализации, размеров грыжевого дефекта, состояния тканей апоневроза и наличия рецидива. В большинстве случаев выполнялась ненатяжная пластика по Лихтенштейну, являющаяся «золотым стандартом» открытого лечения паховых грыж у взрослых. У больных с двусторонними дефектами применялась двусторонняя пластика по Лихтенштейну через отдельные разрезы.

Методика Лихтенштейна относится к наиболее распространённым и хорошо зарекомендовавшим себя способам ненатяжной герниопластики паховой области. Её основными принципами являются укрепление задней стенки пахового канала синтетическим имплантом, исключение натяжения тканей и сохранение физиологической анатомии пахового промежутка.

Операцию выполняли под местной инфильтрационной или спинальной анестезией. После обработки операционного поля производили косой разрез кожи длиной 8–10 см параллельно и на 2 см выше паховой связки, начиная от лонного бугорка и направляя латерально к передней верхней ости подвздошной кости. Послойно рассекали подкожную клетчатку и поверхностную фасцию. Обнажали апоневроз наружной косой мышцы живота, который рассекали в направлении волокон на протяжении пахового канала. Края апоневроза брали на держалки. Выделяли семенной канатик (у мужчин) или круговую связку матки (у женщин) и брали их на мягкий держатель.

Далее выделяли грыжевой мешок от элементов семенного канатика, определяли тип грыжи (прямая, косая, комбинированная). При косых паховых грыжах грыжевой мешок отсекали у шейки, его содержимое вправляли в брюшную полость. Мешок прошивали и перевязывали у внутреннего пахового кольца. При прямых паховых грыжах мешок отделяли от задней стенки канала и иссекали.

В случае рецидивных грыж выполняли тщательную ревизию послеоперационного рубца, выделяли рецидивирующий мешок, иссекали рубцово-изменённые ткани и оценивали состояние апоневроза и поперечной фасции. Заднюю стенку пахового канала формировали путём выделения поперечной фасции, семенного канатика и нижнего края внутренней косой мышцы. Имплант укладывали в виде «коврика» поверх поперечной фасции и под семенной канатик, таким образом создавая прочную ненатяжную дубликатуру. Размер сетчатого импланта подбирали индивидуально – обычно 6х12 см, с возможной подрезкой по форме пахового промежутка. В медиальном отделе имплант фиксировали нерассасывающимся швом к лонному бугорку (туберкулюс пубис), что предотвращало медиальное смещение и формирование рецидива (рис. 1-1).

Имплант фиксировали к паховой связке внизу и к внутреннему краю апоневроза наружной косой мышцы сверху 4–5 нерассасывающимися узловыми швами (пролен 2/0 или 3/0) (рис. 1-3). В латеральной части формировали прорезь для прохождения семенного канатика (рис. 1-2), концы сетки перекрещивали и укладывали вокруг канатика внахлёт (рис. 1-5), создавая новый внутренний паховый «кольцевидный» канал без сдавления его содержимого. Для профилактики миграции или складок импланта применялись дополнительные фиксирующие швы к поперечной фасции или внутренней косой мышце.

После надёжной фиксации импланта семенной канатик укладывали на место поверх сетки (рис. 1-6). Края апоневроза наружной косой мышцы сшивали над канатиком непрерывным швом, формируя переднюю стенку пахового канала. Подкожную клетчатку и кожу ушивали послойно. При необходимости устанавливали короткий дренаж в подкожное пространство (обычно при обширном препаровке).

Асептическая повязка накладывалась поверх шва. Пациенты активизировались через 5–6 часов после операции, питание возобновлялось в тот же день.

Выбор сетчатого импланта определялся размерами дефекта и состоянием тканей: при небольших дефектах использовались лёгкие монофиламентные полипропиленовые сетки, при крупных и рецидивных грыжах – композитные сетчатые материалы с противоспаечным покрытием. Фиксация импланта осуществлялась нерассасывающимися швами.

Профилактика инфекционных осложнений включала профилактическое введение антибиотиков широкого спектра действия в стандартной дозировке за 30–40 минут до операции. Послеоперационное ведение предусматривало раннюю активизацию больных (через 4–6 часов), использование поддерживающих бандажей и ограничение физических нагрузок в течение 4–6 недель. Контрольный осмотр назначался через 7 дней и 4 недели после операции и один раз в год.

Результаты хирургического лечения оценивались по клиническим и инструментальным данным (осмотр, УЗИ паховых областей), с учётом частоты послеоперационных осложнений (серомы, гематомы, раневая инфекция) и рецидивов в отдалённые сроки наблюдения.

Рис. 1. Схема этапов выполнения операции ненатяжной пластики пахового канала по Лихтенштейну: 1) начальная фиксация импланта к паховой связке; 2) рассечение латеральной части импланта для семенного канатика; 3) подшивание импланта к паховой связке; 4) подшивание верхней стенки импланта к внутренней косой мышце; 5) формирование внутреннего отверстия вокруг семенного канатика; 6) окончательный вид способа.

Заключение. В проведённое диссертационное исследование были включены 97 больных с паховыми грыжами. Среди обследованных преобладали мужчины – 89 (91,8%), что соответствует общепринятой эпидемиологической тенденции, согласно которой паховые грыжи у мужчин встречаются значительно чаще, чем у женщин. Средний возраст больных составил $52,7 \pm 12,6$ года (диапазон 22–76 лет). Наибольшая доля пациентов (49,5%) приходилась на возрастную группу 40–59 лет, что отражает преимущественное развитие заболевания у лиц трудоспособного возраста.

По профессиональному составу большинство пациентов относились к рабочим профессиям и сфере эксплуатации и обслуживания железнодорожного транспорта, деятельность которых сопровождается выраженной физической и статической нагрузкой, приводящей к частым колебаниям внутрибрюшного давления.

Контрольную группу составили 91 условно здоровый сотрудник АО «O'zbekiston temir yo'li», проходивший профилактические медицинские осмотры и не имевший признаков грыжевой патологии. Контрольная группа была сопоставима с основной по полу и возрасту, что обеспечивало корректность межгрупповых сравнений при анализе частот генетических маркеров.

Клинико-генетическая структура исследования была основана на стратификации больных по типу грыжи: односторонние (подгруппа 1.1), двусторонние (подгруппа 1.2) и рецидивные (подгруппа 1.3). Такой подход был выбран с целью сопоставления клинических и генетических показателей в однородных выборках и оценить вклад каждого из факторов в развитие заболевания и риск рецидива.

Молекулярно-генетическая часть исследования выполнена с использованием технологий аллель-специфической ПЦР, электрофоретического анализа и цифровой визуализации, что позволило достоверно определить частоты аллелей и генотипов исследуемых локусов. Для анализа статистической достоверности и оценки силы ассоциаций применялись валидированные пакеты GenePop и OpenEpi, обеспечивающие корректное использование модели «случай – контроль» и расчёт показателей OR, RR, SE, SP и AUC.

Список литературы:

1. Muysoms F.E., Jairam A., López-Cano M. et al. European Hernia Society guidelines on the closure of abdominal wall incisions // *Hernia*. – 2023. – Vol. 27, №2. – P. 231–249. – DOI: 10.1007/s10029-023-02606-8.
2. Muysoms F.E., Miserez M., Berrevoet F., Campanelli G., Champault G.G., Chelala E. et al. Classification of primary and incisional abdominal wall hernias // *Hernia*. – 2009. – Vol. 13. – P. 407–414.
3. Novitsky Y.W., Cobb W.S., Kercher K.W., Matthews B.D., Sing R.F., Heniford B.T. Laparoscopic ventral hernia repair in obese patients: a new standard of care // *Archives of Surgery*. – 2006. – Vol. 141. – P. 57–61.

4. Oliveira Trindade B., Marcolin P., Brandao G.R., Bueno Motter S., Mazzola Poli de Figueiredo S., Diana Mao R.M., Lu R. Heavyweight versus non-heavyweight mesh in ventral hernia repair: a systematic review and meta-analysis // *Hernia*. – 2024. – Vol. 28, №2. – P. 291–300.
5. Pascual G., Rodríguez M., Mecham R.P., Sommer P., Buján J., Bellón J.M. Lysyl oxidase like-1 dysregulation and its contribution to direct inguinal hernia // *European Journal of Clinical Investigation*. – 2009. – Vol. 39, №4. – P. 328–337.
6. Peng X., Guo Z., Zhang Y., Sun B., Zhang Q. EFEMP1 in direct inguinal hernia: correlation with TIMP3 and regulation toward elastin homeostasis as well as fibroblast mobility // *Journal of Investigative Surgery*. – 2022. – Vol. 35, №1. – P. 203–211.
7. Ponten J.E.H., Leclercq W.K.G., Lettinga T., Heemskerk J., Konsten J.L.M., Bouvy N.D. et al. Mesh OR Patch for Hernia on Epigastric and Umbilical Sites (MORPHEUS-trial): the complete two-year follow-up // *Annals of Surgery*. – 2019. – Vol. 270. – P. 33–37.
8. Ramaswamy A. Preoperative optimization for abdominal wall reconstruction // *Surgical Clinics of North America*. – 2023. – Vol. 103. – P. 917–933.
9. Reynolds D., Davenport D.L., Korosec R.L., Roth J.S. Financial implications of ventral hernia repair: a hospital cost analysis // *Journal of Gastrointestinal Surgery*. – 2013. – Vol. 17, №1. – P. 159–167.
10. Rizaev J.A., Khashimov R.U., Rakhmanov K.E. New approaches to inguinal hernia surgery: reducing complications and preventing recurrences // *Биология ва тиббиёт муаммолари*. – 2025. – №2(159). – С. 162–167.
11. Rodrigues C., Yoo J., Junior A. Elastin (ELN) gene point mutation in patients with inguinal hernia // *Genetics and Molecular Biology*. – 2006. – Vol. 29. – P. 45–46.

Для цитирования: Иброхимов М.Ё., Каримов Х.Я., Бобоев А.Т., Эшонкулова Б.Д., Шукуров Б.И. Методы хирургического лечения больных с паховыми грыжами // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 2(22). – С. 562–566. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18740278>